

Imágenes ganadoras del concurso
“**Imágenes en Ginecología Regenerativa**” en el marco del
Primer Congreso Iberoamericano de Ginecología Regenerativa,
Funcional y Estética.

Caracas, 8-11 de noviembre 2023.

DOI: 10.5281/zenodo.10576778

Imagen 1. Dra. Majo Araujo, Dr. Alejandro Carbone.
Clitoromegaly because of hiperandrogenism before and after.

Imagen 2. Dr. Robinson Castillo.
Labioplastia más lipotransfer. República Dominicana.

Imagen 3. Dr. Marco Gaxiola C.
Labioplastia más hoodoplastia con láser diodo. México.

Imagen 4. Dra. María Ysabel Blanca Páez, Venezuela.
Técnica combinada en rejuvenecimiento vaginal. Labioplastia de labios menores con técnica de resección lineal con láser CO₂ + hoodoplastia con técnica puntual con láser CO₂ + reparación de cicatriz de episiotomía.

Imagen 5. Dr. Tjone Barrientos.
Labioplastia Lipotransferencia con PRP. Reparación músculos PBC modificado. Silla Emsculp. Técnicas: Malla Transsopturatriz; Citopexia; Técnica Luksenburgo.

Imagen 6. Dr. Arturo Herrera.
Labioplastia, vaginoplastia y lipotransferencia de monte de pubis a labios mayores. México.

Imagem 7. Dra. Dulce Henriques.
Sinesteticismo. Brasil.

Imagen 8. Dr. Rafael Armas.
Labioplastia de Reducción. Técnica combinada. Venezuela.

Imagen 9. Dra. Malavé Zúlyce.
Labioplastia de labios menores. Técnica con láser diodo 980nm,
Labioplastia de aumento labios mayores. Técnica con plasma gel.
Venezuela.

Imagen 10. Dra. Katherine Esther Chávez.
Labioplastia de labios mayores. Arosemena. Perú.

Imagen 11. Lucy González.
Labioplastia de labios menores más armonización vulvar. Venezuela.

Imagen 12. Dra. Roxanna Mercedes González.
Labioplastia de reducción con Láser CO₂ y relleno con grasa autóloga.
República Dominicana.

Imagen 13. Dra. Gabriela Vega; Dra. Aura Torcates.
Labioplastia de labios menores + desepitelización del clítoris +
Transferencia de grasa autóloga a labios mayores. Venezuela.

Imagen 14. Dra. Sara Castañeda P.
Diagnóstico periné hiperelástico congénito. Técnica perineoplastia con desepitelización de tejido redundante con CO₂ fraccionado. Perú.

Imagen 15. Dr. Andy Mendoza Mendoza.
Labioplastia con diagnóstico: desgarro de labio menor izquierdo e hipertrofia de labios Clase II clasificación Felicio y Cunha. En primer tiempo convencional, segundo tiempo colgajo de rotación y tercer tiempo con láser CO₂. Perú.

Imagen 16. Dra. Brito Stephany.
Corrección de resultado inestetico posterior A colocación de HA,
microneedling con PRP. Tensado vaginal, peeling con happy peel.
República Dominicana.

Imagen 17. Dr. Stalin Ulerio Nuñez.
Labioplastia más hoodoplastia.

Imagen 18. Dra. Katherine Esther Chavez.
Labioplastia de labios mayores, Arosemena. Perú.

Imagen 19. Dra. Yelitza Vargas.
Labioplastia de labios menores con láser Erbío,
tensado vaginal y armonización de labios mayores. Venezuela.

Imagen 20. Dra. Silva Gabiño Aloisiy.
Labioplastia de reconstrucción. Perineo plastia con láser CO₂. Perú.

Imagen 21. Dr. Will Barros, Dra. Marcela Ferreira. Brasil.